

RISCO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ciências Biológicas, Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 25/02/2023

RISK OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN PRIMARY HEALTH CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7677742

Fábia Luanna Leite Siqueira Mendes Santos¹

Liudmila Myar Otero²

Eliana Ofelia Lapa Rodrigues²

José Rodrigo Santos Silva³

Adhara Shuamme Bento Fraga⁴

Patrick dos Santos França⁵

Ângela Maraiza Dantas Cavalcante⁵

Cristiane Franca Lisboa Gois²

Resumo

Objetivo: classificar o risco para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 em 10 anos e relacionar o grau de risco com as variáveis sociodemográficas e clínicas. **Método:** estudo transversal realizado com 200 indivíduos. Para classificar o risco da doença foi utilizado o *Finnish Diabetes Risk Score* – FINDRISC. **Resultados:** a idade média foi 45 anos, a maioria era do sexo feminino, casada ou vivia em união estável. Quanto ao risco de desenvolver a doença, 14,5% apresentaram risco baixo; 30,0% pouco elevado, 25,5% moderado,

24,0% alto e 6,0% muito alto. Os fatores associados ao risco foram: idade, escolaridade, circunferência abdominal, índice de massa corpórea, hiperglicemia prévia e histórico familiar da doença. **Conclusão:** a maioria dos indivíduos foi classificada em risco que variou de moderado a muito alto. Ao considerar que a maior parte dos fatores de risco é modificável, ações efetivas para a prevenção da doença devem ser implementadas para mudança do perfil epidemiológico.

Descritores: Diabetes Mellitus Tipo 2; Fatores de Risco; Grau de Risco; Atenção Primária à Saúde.

Abstract

Objective: to classify the risk for developing Type 2 Diabetes Mellitus in 10 years and to relate the degree of risk with sociodemographic and clinical variables.

Method: cross-sectional study with 200 individuals. To classify the risk of the disease, the Finnish Diabetes Risk Score – FINDRISC was used. **Results:** the average age was 45 years, most were female, married or living in a stable relationship. As for the risk of developing the disease, 14.5% had a low risk; 30.0% low, 25.5% moderate, 24.0% high and 6.0% very high. Factors associated with risk were: age, education, waist circumference, body mass index, previous hyperglycemia and family history of the disease. **Conclusion:** most individuals were classified at risk ranging from moderate to very high. Considering that most of the risk factors are modifiable, effective actions to prevent the disease must be implemented to change the epidemiological profile.

Key words: Diabetes Mellitus, Type 2; Risk Factors; Risk Grade; Primary Health Care.

Introdução

As doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema de saúde pública (FIGUEIREDO; CECCON; FIGUEIREDO, 2021). Esforços têm sido envidados para a identificação de risco e detecção precoce dessas doenças. Com relação ao Diabetes Mellitus (DM), a identificação do risco está relacionada à possibilidade

de diagnóstico e tratamento precoce, além de permitir o planejamento de ações de prevenção da doença e de suas complicações (SBD, 2019-2020).

Nessa vertente, sugere-se rastreamento de DM2 para os indivíduos com idade < 45 anos que apresentam sobrepeso ou obesidade e mais um fator de risco, considerando o pré-diabetes; história familiar de DM (parente de primeiro grau); raça/etnia de alto risco para DM (negros hispânicos e índios da etnia Pima); mulheres com diagnóstico prévio de DM Gestacional; história de doença cardiovascular; hipertensão arterial; HDL-c (colesterol da lipoproteína de alta densidade) < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL; síndrome de ovários policísticos; sedentarismo e acantose nigricans (SBD, 2019-2020).

Estudo realizado no sul do Brasil revelou que a maioria dos participantes apresentou risco discretamente moderado e moderado. Os homens apresentaram maior prevalência de alto risco. As variáveis idade, obesidade, circunferência abdominal (CA), sedentarismo e histórico familiar de DM apresentaram razão de prevalência significativa para o alto risco (ARAÚJO et al., 2015).

Estudo de base populacional com dados de 35.448 adultos e 18.726 idosos coletados pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) em 2015, demonstrou que participantes tinham ao menos dois fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, sendo que o tabagismo, excesso de peso, inatividade física, uso de álcool e alimentação não saudável estavam presentes em 38,5% dos adultos e 37,0% dos idosos (FRANCISCO et al., 2019). Resultados do estudo vêm ao encontro da necessidade de incluir essas variáveis no planejamento de ações de prevenção do DM e de suas complicações.

Ao considerar que a população apresenta um ou mais fatores de risco, torna-se importante a utilização de instrumentos que possibilitem a sua identificação. Dentre os instrumentos utilizados temos o *Finnish Diabetes Risk Score – FINDRISC*, que determina o risco para o desenvolvimento do DM2 nos próximos 10 anos (LINDSTRÖM; TUOMILEHTO, 2003).

Com relação à atividade prática de rastreamento dos fatores de risco do DM2, recomenda-se que sejam desenvolvidas, preferencialmente, onde os indivíduos são habitualmente tratados (SBD, 2019-2020).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo classificar o risco para o desenvolvimento de DM2 em 10 anos e relacionar o grau de risco com as variáveis sociodemográficas e clínicas de indivíduos acompanhados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município do Nordeste do Brasil.

Método

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado com indivíduos adultos em seguimento na Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, Brasil. Aracaju possui 43 Unidades Básicas de Saúde que oferecem serviços à população em geral. A unidade selecionada possui quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) que acompanham mais de 16 mil indivíduos cadastrados.

A população alvo do estudo foi composta pelos indivíduos cadastrados pelas ESF da referida UBS. A amostra foi não probabilística, por conveniência, composta por 200 indivíduos que compareceram à unidade por livre demanda ou para algum atendimento, cadastrados por uma das equipes. Foi escolhido este tipo de amostra pela dificuldade de se fazer um sorteio sistematizado para seleção dos indivíduos de forma aleatória. Foram eleitos como critérios de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos e não ter diagnóstico de DM autorreferido.

Adotou

se o critério de possuir 18 anos ou mais, considerando o ponto de corte adotado na pesquisa de base populacional Vigitel, que retrata as estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (BRASIL, 2020). Foram excluídas as gestantes devido às especificidades para avaliação dos fatores de risco.

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos.

Um formulário para obtenção das variáveis sociodemográficas (idade em anos; sexo; estado civil (casado/união estável, solteiro(a), viúvo(a) ou divorciado(a)); cor (branco, amarelo, pardo, negro); escolaridade (analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo) e renda familiar em reais) e clínicas (prática de atividade física; ingestão de frutas e legumes; Índice de Massa Corpórea (IMC); CA; uso de medicamentos antihipertensivos; hiperglicemia prévia, histórico familiar de DM, glicemia capilar ao acaso e glicemia de jejum sérica).

Os parâmetros adotados para as variáveis clínicas estão descritos a seguir: Para o IMC foi considerado $< 18,5$ – baixo peso; $\geq 18,5$ e < 25 – eutrófico; ≥ 25 e < 30 – sobrepeso; ≥ 30 e < 35 – obesidade I, ≥ 35 e < 40 – obesidade II, ≥ 40 – obesidade III, padronizados pela Organização Mundial de Saúde e adotados pelo Ministério da Saúde (WHO, 2000).

A classificação do IMC para indivíduos com 60 anos e mais é específica, todavia, foi considerado fator de risco IMC igual ou maior a 25Kg/m^2 para qualquer idade, acrescido de um ou mais fator de risco para DM2 (ADA, 2019). O peso foi mensurado com uso de balança digital modelo LD1050, Líder, com capacidade máxima de 300Kg e graduação de 100 gramas. Para mensuração da altura foi utilizado o estadiômetro acoplado à balança.

Para a CA foi considerado como parâmetro de normalidade valores < 80 cm e < 94 cm. Risco cardiovascular aumentado valores ≥ 80 cm e ≥ 94 e de risco muito aumentado ≥ 88 cm e ≥ 102 cm, para mulheres e homens, respectivamente, padronizados pela Organização Mundial de Saúde e adotados pelo Ministério da Saúde (WHO, 2000). Para a aferição da CA foi posicionada a fita métrica ao redor do abdômen, na altura do ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca (BRASIL, 2014).

Para a glicemia capilar foi considerada alterada valor ≥ 200 mg/dl. Para a glicemia sérica, valores de jejum ≥ 100 mg/dl e < 126 mg/dl. O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas (SBD, 2019-2020).

O segundo instrumento utilizado foi o *Finnish Diabetes Risk Score* – FINDRISC, para avaliação do risco de desenvolver DM2 em 10 anos. Este instrumento foi desenvolvido na Finlândia e validado pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade de Helsinki (Lindström; Tuomilehto, 2003) . Trata-se de um instrumento que, embora não se tenha referência quanto à validação para o português, tem sido utilizado em pesquisas realizadas no Brasil (ARAÚJO et al., 2015; CANDIDO et al., 2017; MARINHO et al., 2013), também consta como ferramenta para rastreamento do DM2 sugerida pela mais recente Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes(SBD, 2019-2020).

O FINDRISC é composto por oito variáveis: idade, CA, IMC, prática de atividade física, consumo de frutas e legumes, uso de anti-hipertensivo, histórico familiar de DM e histórico de glicemia sanguínea alta. Os escores são classificados de acordo com o risco para o desenvolvimento do DM2: baixo risco (<7 pontos), pouco elevado (entre 7 e 11 pontos), moderado (entre 12 e 14 pontos), alto (entre 15 e 20 pontos) e muito alto (mais de 20 pontos) (ARAÚJO et al., 2015).

A coleta de dados foi iniciada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 79300117.5.0000.5546). Foi realizada no período de março a junho de 2018, duas vezes por semana em dias não fixos, tendo sido coletados, em média, dados de seis indivíduos por dia. Foi realizada por duas enfermeiras e dois alunos da graduação de enfermagem devidamente treinados. Os potenciais participantes eram abordados na sala de espera da Unidade Básica de Saúde e convidados para a sala de reuniões, local onde era explicado sobre a pesquisa, incluindo seu objetivo e direitos dos participantes, em seguida foi oferecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e assinatura, após concordar em participar. Para os participantes que não sabiam ler o pesquisador procedeu a leitura.

Os dados foram compilados no Programa Microsoft Office Excel versão 2010, com dupla digitação e validação para checagem de erros. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva univariada e inferencial. A análise descritiva

procedeu com a categorização dos dados e obtenção das respectivas frequências e percentuais.

Para a análise inferencial foi realizado o cruzamento entre as variáveis utilizando os testes de Qui-Quadrado (sexo, cor, ingestão de frutas e legumes) e Exato de Fisher (escolaridade, IMC, CA, atividade física, histórico familiar). O software utilizado para a análise estatística foi o R, versão 3.4.0 e o nível de significância adotado em todos os testes de hipótese foi de 5%.

Resultados

Dos 200 (100%) participantes investigados a média de idade foi 45 anos. A maioria era do sexo feminino (77%), casada ou vivia em união estável (55,5%). Quanto à escolaridade, 36% tinham cursado até o ensino fundamental incompleto ou era analfabeto. Os participantes tinham em média 12 anos de estudo, quanto à renda familiar média, foi de 1204,58 reais e a maior parte se declarou parda (59,2%),

A Tabela 1 mostra a avaliação do risco de desenvolver DM2 em indivíduos em seguimento na APS segundo o FINDRISC. A maioria dos indivíduos foi classificada em risco que variou entre moderado, alto ou muito alto.

Tabela 1 – Avaliação do risco de desenvolver DM2 entre indivíduos em seguimento na APS segundo o FINDRISC. Aracaju, Sergipe, Brasil, 2018.

Avaliação do risco de desenvolver DM2	Número	%
Baixo	29	14,5
Pouco elevado	60	30,0
Moderado	51	25,5
Alto	48	24,0
Muito Alto	12	6,0

Ao avaliar a associação do risco de desenvolver DM2 com o sexo, a cor, a escolaridade e a idade encontrou-se associação estatisticamente significativa

($p < 0,05$) entre risco alto/muito alto com a escolaridade e a idade. O risco foi maior entre os indivíduos com menos anos de estudo e mais idade (Tabela 2).

Tabela 2 – Avaliação do risco de desenvolver DM2 entre indivíduos em seguimento na APS segundo sexo, cor, escolaridade e idade. Aracaju, Sergipe, Brasil, 2018. FINDRISC

Variável/Categoria	FINDRISC			p valor
	Baixo/Levemente elevado	Moderado	Alto/Muito Alto	
Sexo				
Feminino	62 (69,66)	42 (82,35)	50 (83,33)	0,08
Masculino	27 (30,34)	9 (17,65)	10 (16,67)	
Cor				
Branco/Amarelo	26 (30,23)	13 (26,00)	11 (18,33)	0,26
Negro/Pardo	60 (69,77)	37 (74,00)	49 (81,67)	
Escolaridade				
Analfabeto/Fund.	23 (25,84)	18 (35,29)	31 (51,67)	0,02
Incompleto				
Fund. Comp./Méd.				
Incompleto	22 (24,72)	11 (21,57)	11 (18,33)	
Médio Completo	32 (35,96)	18 (35,29)	17 (28,33)	
Superior				
Comp./Incompleto	12 (13,48)	4 (7,84)	1 (1,67)	
Idade				
Menos de 45 anos	64 (71,91)	19 (37,25)	14 (23,33)	0,00
45-54	15 (16,85)	13 (25,49)	22 (36,67)	
55-64	4 (4,49)	11 (21,57)	12 (20,00)	
Mais de 64 anos	6 (6,74)	8 (15,69)	12 (20,00)	

Teste de Qui-Quadrado e Exato de Fisher.

A Tabela 3 mostra os resultados do teste de associação entre o risco de desenvolver DM2 com IMC, CA, a prática de atividade física, a ingestão de frutas

e legumes, o uso de medicamentos anti-hipertensivos, a hiperglicemia prévia e o histórico familiar de DM.

A maior parte dos indivíduos com IMC acima de 30 kg/m², CA classificada como de risco muito aumentado, que faziam uso de medicamento anti-hipertensivo e tinham familiares com DM, apresentou risco alto ou muito alto para DM2.

Entre os indivíduos com glicemia capilar alterada, um maior número apresentou risco alto e muito alto e, entre os que apresentaram glicemia normal, a maioria apresentou risco baixo ou levemente elevado.

Tabela 3 – Avaliação do risco de desenvolver DM2 entre indivíduos em seguimento na APS segundo IMC, CA, atividade física, ingestão de frutas e legumes, uso de medicamentos anti-hipertensivos, hiperglicemia prévia e histórico familiar de DM. Aracaju, Sergipe, Brasil, 2018.

Variável/Categoria	FINDRISC			p valor
	Baixo/Levemente elevado	Moderado	Alto/Muito Alto	
IMC				
Menos que 25 kg/m ²	51 (57,30)	10 (19,61)	4 (6,67)	0,00

25-30 kg/m ²	31 (34,83)	26 (50,98)	22 (36,67)	
Superior a 30 kg/m ²	7 (7,87)	15 (29,41)	34 (56,67)	
CA				
Ideal	52 (58,43)	3 (5,88)	1 (1,67)	0,00
Risco Aumentado	12 (13,48)	13 (25,49)	8 (13,33)	
Risco Muito Aumentado	25 (28,09)	35 (68,63)	51 (85,00)	
Atividade Física				
Não	84 (94,38)	49 (96,08)	58 (96,67)	0,90
Sim	5 (5,62)	2 (3,92)	2 (3,33)	
Frutas e legumes				
Não todo dia	56 (62,92)	31 (60,78)	38 (63,33)	0,95
Todo dia	33 (37,08)	20 (39,22)	22 (36,67)	
Anti-hipertensivo				
Não	84 (94,38)	35 (68,63)	25 (41,67)	0,00
Sim	5 (5,62)	16 (31,37)	35 (58,33)	
Hiperglicemia prévia				
Não	83 (93,26)	51 (100,00)	36 (60,00)	0,00
Sim	6 (6,74)	0 (0,00)	24 (40,00)	
Histórico familiar				
Não	45 (50,56)	15 (29,41)	9 (15,00)	0,00
Sim (Avós, tios, primos)	28 (31,46)	10 (19,61)	4 (6,67)	
Sim (Pais, irmãos, filhos)	16 (17,98)	26 (50,98)	47 (78,33)	

Teste de Qui-Quadrado e Exato de *Fisher*.

Quanto à glicemia capilar ao acaso, dos 200 participantes, seis apresentaram valores iguais ou acima de 200mg/dl. Para estes foi solicitado exame de glicemia sérica de jejum, com dois tendo apresentaram glicemia alterada. Ao relacionar o valor da glicemia capilar e as variáveis sociodemográficas e clínicas, obteve-se que os indivíduos do sexo masculino, com idade superior a 64 anos, IMC entre 25 e 30 kg/m², apresentaram glicemia alterada ($p < 0,05$). Não foi observada associação estatisticamente significativa com a atividade física, CA, ingestão de frutas e legumes diariamente, hiperglicemia prévia ou histórico familiar de DM.

Discussão

Dos indivíduos investigados, 30% apresentaram risco que variou entre alto e muito alto para desenvolver DM2 em 10 anos, resultado que vem ao encontro do identificado em estudo realizado na Paraíba (LIMA et al., 2018).

Ao analisar as variáveis sociodemográficas e o risco de desenvolver DM2, observou-se que a maior parte dos indivíduos com 45 anos ou mais apresentou risco que variou de moderado a alto ou muito alto, assim como os que tinham mais baixa escolaridade. Em estudo realizado na região sudeste do Brasil foi identificado que indivíduos analfabetos ou com baixa escolaridade apresentaram prevalência de DM duas vezes maior do que aqueles com mais de oito anos de estudo (FLOR; CAMPOS, 2017). Outro verificou que a coocorrência de dois ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis entre adultos e idosos foi mais elevada naqueles com menor escolaridade (FRANCISCO et al., 2019). Esses resultados mostram que a escolaridade é uma variável importante na identificação de risco para o desenvolvimento do DM, pois a população pode subestimar os fatores de risco e, conseqüentemente, o autocuidado para a sua prevenção (ARAÚJO, 2018).

Nessa direção, os enfermeiros da ESF precisam de um olhar diferenciado, principalmente para com os idosos, pois além do baixo grau de escolaridade, eles apresentam dificuldades para o processamento das informações, inerentes ao processo de envelhecimento. A maioria dos indivíduos com CA classificada como de risco cardiovascular aumentado ou muito aumentado, IMC acima do considerado adequado e histórico familiar de pais, irmãos ou filhos com DM, apresentou risco que variou de moderado a alto ou muito alto. Com relação ao IMC e CA, estudo realizado na Paraíba identificou maior probabilidade de desenvolver DM2 com o aumento do peso e perímetro abdominal (LIMA et al., 2018). Em outro desenvolvido em São Paulo com idosos foi observado que a obesidade corporal, assim como a gordura abdominal elevada, contribuiu para o desenvolvimento do DM2 (ROEDIGER et al., 2018). Nesse sentido, ressalta-se que a aferição da CA e do IMC é simples e fornece informações relevantes para a sensibilização dos indivíduos quanto ao risco, além de auxiliar no acompanhamento da redução dos valores a partir de ações de educação em saúde.

A maioria dos indivíduos que fazia uso de medicamento anti-hipertensivo apresentou risco alto ou muito alto para desenvolver DM2. Estudo realizado no sudeste do Brasil mostrou maior prevalência de DM entre indivíduos com hipertensão arterial (FLOR; CAMPOS, 2017).

Em relação à prática de atividade física e o risco de desenvolver DM2, não houve associação significativa, ressaltando que poucos participantes praticavam. Em outro estudo realizado em Fortaleza que utilizou o FINDRISC numa amostra de 371 indivíduos, também não foi observada associação estatisticamente significativa (CANDIDO et al., 2017). Salienta-se, contudo que a prática regular de atividade física favorece o controle metabólico, diminuição do peso e, conseqüentemente, os níveis glicêmicos, o que contribui para redução dos fatores de risco para coronariopatia, além de auxiliar na prevenção do DM2 em indivíduos de alto risco (SBD, 2019-2020).

Os resultados obtidos no presente estudo sobre o risco de desenvolver DM2 em 10 anos e dos potenciais fatores tais como idade, escolaridade, IMC, CA, hipertensão arterial, história de hiperglicemia prévia e histórico familiar de DM impõem aos profissionais da ESF planejar ações que fomentem mudança de hábitos de vida relacionados aos fatores de risco modificáveis, visando prevenir ou postergar o DM2.

A realização do estudo em apenas uma Unidade Básica de Saúde do município constitui uma limitação, pois pode não representar o universo da APS do município investigado.

Conclusão

A maioria dos indivíduos foi classificada em risco que variou entre moderado, alto ou muito alto para o desenvolvimento do DM2 em 10 anos. Os fatores de risco que apresentaram associação com o risco de desenvolver DM2 foram ter mais idade, baixa escolaridade, CA aumentada, excesso de peso, hiperglicemia prévia e histórico familiar de DM.

Espera-se que os resultados deste estudo subsidiem as ações de prevenção e controle do DM2 a partir dos fatores de risco, assim como incentivem o desenvolvimento de ações de rastreamento da doença entre indivíduos em seguimento na APS. Ademais, que forneça subsídios ao desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a adoção de estratégias para prevenir ou postergar o DM2 em pacientes de maior risco, o que resultará em melhoria da qualidade de vida para a população e redução dos gastos públicos com o tratamento da doença e de suas complicações.

Referências

ADA – AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes. **Diabetes Care**, v.42, n. Supplement 1, 2019.

Available: https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2018/12/17/42.Supplement_1.DC1/DC_42_S1_2019_UPDATED.pdf

ARAÚJO, E. S. S.; SILVA, L. DE F. DA; MOREIRA, T. M. M. Nursing care to patients with diabetes based on King's Theory. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 71, n.3, 2018.

Available: <https://www.scielo.br/j/reben/a/ncZvYbRhgpJZYgPpN3LNhNL/?format=pdf&lang=pt> ARAÚJO, L.

DE O. et al.. Risk of developing diabetes mellitus in primary care health users: a cross-sectional study. **Rev. Gaúcha Enferm.**, v.36, n.4, 2015. Available:

http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v36n4/pt_1983-1447-rgenf-36-04-00077.pdf

BITTENCURT, A.; VINHOLES, D. B. Estimativa do risco para diabetes mellitus tipo 2 em bancários da cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, Brasil. **Sci.Med.**, v.23, n.2, p.82-9, 2018. Disponível em:

[https://webcache.googleusercontent.com/search?](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:91UGq2jL9hcJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5662556.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br)

[q=cache:91UGq2jL9hcJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5662556.pdf+&](https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5662556.pdf)

[cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br](https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5662556.pdf). BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de

Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de

Doenças Não Transmissíveis. **Vigitel Brasil 2019: vigilância de fatores de risco e**

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre

frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção

para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 137. : il.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade.** Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf

FIGUEIREDO, A. E. B.; CECCON, R. F.; FIGUEIREDO, J. H. C.. Doenças crônicas não transmissíveis e suas implicações na vida de idosos dependentes. **Ciênc. Saúde Colet.**, v. 26, n.1, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/n4nH53DFx39SRCC3FkHDyzy/?lang=pt#>

FLOR, L. S.; CAMPOS, M. R. Prevalência de diabetes *mellitus* e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. **Rev. bras. Epidemiol.**, v. 20, n.1, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/sHGvt9sy9YdGcGNWxyhh8GL/abstract/?lang=pt>

FRANCISCO, P. M. S. B. et al. Prevalence and co-occurrence of modifiable risk factors in adults and older people. **Rev. Saude Publica**, v.53, n.86, 2019. Available: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v53/pt_1518-8787-rsp-53-86.pdf

LINDSTRÖM, J.; TUOMILEHTO, J. The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk. **Diabetes Care**, v.26, n.3, p.725-31, 2003. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12610029>

ROEDIGER, M. DE A. et al.. Diabetes mellitus referida: incidência e determinantes, em coorte de idosos do município de São Paulo, Brasil, Estudo SABE – Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. **Ciênc. Saúde Colet.**, v. 23, n.11, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/PcxDThQd78ML6cy9LDqdVsM/?lang=pt#>

SBD – SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020.** Clannad, 2019. 419p. Disponível em:

<https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf>

LIMA, C. L. J. et al. Rastreamento do risco para desenvolvimento do Diabetes Mellitus em usuários da Atenção Básica de Saúde. **Enferm. Glob.**, n.52, 2018. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v17n52/pt_1695-6141-eg-17-52-97.pdf

WHO -WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Obesity: preventing and managing the global epidemic.** Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. Geneva: World Health Organization, 2000. Available: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/

CÂNDIDO, J. A. B. et al. FINDRISK: Estratificação do risco para diabetes mellitus na saúde coletiva. **Rev. Bras. Promoç. Saúde**, v.30, n.3, p.1-8, 2017. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6118/pdf>

¹Enfermeira. Mestre. Professora, Universidade Tiradentes. Brasil

²Enfermeira. Doutora. Professora, Universidade Federal de Sergipe. Brasil

³Doutor. Professor, Universidade Federal de Sergipe. Brasil

⁴Enfermeira Assistencial. Especialista

⁵Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Sergipe. Brasil

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil